

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ГЕРПЕТИЧЕСКИХ СТОМАТИТОВ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

PhD., доцент Шарипова Г.И.

Каримова Нигина Юсуфовна

Бухарский государственный медицинский институт, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13907042>

АННОТАЦИЯ

При врожденной ЦВМИ передача вируса к плоду происходит трансплацентарно, при перинатальной инфекции — путем контакта с вагинальными выделениями матери, грудным молоком или препаратами крови. Риск заражения увеличивается, если мать с острой формой болезни не получает специфическое лечение. В постнатальном периоде ребенок чаще всего заражается от ближайших родственников и сверстников воздушно-капельным или контактно-бытовым путем.

Ключевые слова. Цитомегаловирусный, герпетический стоматит, пародонтит тканевый, иммунологический, стоматологический, клинико-функциональный, лабораторный, статистический метод.

Герпетический стоматит у детей – острое воспалительное поражение слизистой оболочки полости рта, вызываемое вирусом простого герпеса. Герпетический стоматит у детей проявляется лихорадкой, лимфаденитом, слюнотечением, тошнотой, везикулярными высыпаниями, эрозиями и афтами в ротовой полости, потерей аппетита. Диагноз герпетического стоматита у детей ставят по данным анамнеза, клинической картины, цитологического исследования, РИФ, ПЦР, ИФА. Лечение герпетического стоматита у детей включает противовирусную, десенсибилизирующую, иммунокорректирующую терапию, местную обработку полости рта, физиопроцедуры.

Герпетический стоматит у детей – герпес-вирусная инфекция, протекающая с преимущественным поражением слизистой полости рта и явлениями общей интоксикации. В педиатрии и детской стоматологии герпетический стоматит занимает первое место среди воспалительных заболеваний полости рта у детей, составляя почти 80% случаев. Герпетический стоматит рассматривается как проявление первого контакта организма ребенка с вирусом простого герпеса I типа. Наиболее часто герпетический стоматит встречается у детей от 1 до 3 лет, что связано с их возрастными морфологическими особенностями, снижением уровня трансплацентарных антител и незрелостью клеточного и специфического иммунитета. Герпетический стоматит может наблюдаться и у детей первого года жизни, с первых месяцев находящегося на искусственном вскармливании.

Выделяют два типа герпетического стоматита у детей: первичный острый и хронический рецидивирующий. Дети, переболевшие острым герпетическим стоматитом, становятся бессимптомными вирусоносителями или страдают хроническим типом инфекции. Герпетический стоматит у детей может сопровождаться поражением нервной системы и внутренних органов, угнетением иммунных реакций, поэтому требует серьезного внимания со стороны педиатров, детских стоматологов, детских иммунологов, детских неврологов и других специалистов.

Причины герпетического стоматита у детей

ВПГ I типа – ДНК-содержащий вирус, относящийся к семейству Herpesviridae и клинически проявляющийся высыпаниями на коже лица и слизистой оболочке ротовой полости. Попадая в организм ребенка, ВПГ активно размножается в эпителиальных клетках и окружающих лимфатических узлах (чаще всего, подчелюстных), проникает в кровяное русло (первичная вирусемия), а оттуда в различные органы (печень, селезенку и др.) с последующим размножением и вторичной вирусемией. На следующем этапе наблюдается поражение кожи и слизистых губ, полости рта и зева с развитием у детей симптомов герпетического стоматита. Герпесная инфекция способна переходить в латентную форму с пожизненной персистенцией вируса в нервных ганглиях.

Источником возбудителя являются дети, больные острым герпетическим стоматитом, взрослые с рецидивирующим герпесом губ и вирусоносители. Герпетический стоматит очень заразен: ВПГ I типа может передаваться здоровым детям контактно-бытовым (через поцелуи, игрушки, предметы обихода) и воздушно-капельным путем (при кашле и чихании), возможна вертикальная передача от матери к плоду (при рецидиве герпеса с вирусемией у беременной).

Рецидивы хронического герпетического стоматита у детей возникают на фоне подавления иммунитета под действием провоцирующих факторов: переохлаждения, перегревания, длительной инсоляции, эмоционального стресса, авитаминоза, приема больших доз антибиотиков, перенесенных ОРВИ. Чаще всего герпетический стоматит у детей наблюдается в весенне-осенний период.

Симптомы герпетического стоматита у детей

В зависимости от клинических симптомов герпетический стоматит у ребенка может протекать в легкой, среднетяжелой и тяжелой формах; в его развитии выделяют инкубационный, продромальный периоды, разгар болезни (катаральный, период высыпаний), период угасания и клинического выздоровления. Среди детей чаще встречаются легкие и среднетяжелые формы герпетического стоматита.

Латентный период герпетического стоматита у детей составляет от 2 до 14 дней. В продромальном периоде ребенок становится беспокойным, капризничает, плачет, отказывается от пищи, плохо спит. Отмечаются слюнотечение, тошнота, рвота, увеличение и болезненность подчелюстных и шейных лимфоузлов.

Герпетический стоматит у детей, как правило, начинается остро, с лихорадки (до 38-40°C), ухудшения общего состояния. В разгаре болезни присоединяются катаральные явления: острый гингивит, насморк, кашель, иногда конъюнктивит. Десны ребенка гиперемированы, отечны, кровоточат. На слизистой рта появляются одиночные или сгруппированные везикулярные высыпания в виде тонкостенных пузырьков размером 2-3 мм, которые легко вскрываются с образованием болезненных эрозий и афт (неглубоких язвочек, покрытых беловатым налетом). Герпетические высыпания чаще всего располагаются на деснах, твердом и мягком небе, спинке языка, щеках и губах.

Образование везикул продолжается в течение 2-4 дней и сопровождается сильной болезненностью. Одновременно можно наблюдать высыпания на разных стадиях развития. Афты и эрозии постепенно очищаются и затягиваются без рубцевания. Для герпетического стоматита у детей характерно волнообразное течение: появление

высыпаний с лихорадкой завершается коротким стабильным периодом, затем начинается новая волна высыпаний с очередным скачком температуры.

При сниженном иммунитете и присоединении вторичной бактериальной инфекции возникают гнойничковые поражения слизистой и кожи. Острый герпетический стоматит у детей в зависимости от тяжести течения и эффективности лечения может продолжаться от 7 до 14 дней. Опасное течение острая герпесвирусная инфекция может приобретать в первые месяцы жизни ребенка в связи с генерализацией поражения, риском развития септического состояния, поражения внутренних органов, серозных оболочек мозга.

Диагноз герпетического стоматита у детей ставится на основании клинической картины, анамнеза, результатов цитологического, вирусологического и серологического исследований.

Для идентификации вируса может использоваться сыворотка крови, слюна, мазки, смывы или соскобы со слизистой ротовой полости. Установить возбудителя герпетического стоматита у детей можно методом иммунофлюоресценции (РИФ) и ПЦР. Серологическую идентификацию титра вирусных антител проводят с помощью ИФА и РСК.

Герпетический стоматит у детей необходимо дифференцировать от других видов стоматита (аллергического, медикаментозного, грибкового), герпетической ангины, специфических инфекций (кори, скарлатины, ветряной оспы, дифтерии), многоформной эксудативной эритемы.

Лечение герпетического стоматита у детей

При неосложненном течении герпетического стоматита лечение амбулаторное, в осложненных случаях и у детей первых трех лет жизни может потребоваться госпитализация. Детям с герпетическим стоматитом показаны постельный режим, обильное питье, протертая, теплая, нездражающая пища, пользование отдельной посудой и предметами гигиены.

Комплексное лечение герпетического стоматита у детей (общее и местное) подбирают в зависимости от периода заболевания и степени выраженности симптомов. При лихорадке и болезненности назначают парацетамол, ибупрофен; для снятия отека - антигистаминные препараты (мебгидролин, клемастин, хифенадин). Системная этиотропная терапия (ацикловир, интерферон) более эффективна в начальном периоде. С целью иммунокоррекции назначаются лизоцим, экстракты тимуса, инъекции гамма-глобулина.

Местное лечение герпетического стоматита у детей проводится детским стоматологом и детским пародонтологом. Осуществляется ежедневная обработка слизистой оболочки полости рта антисептиками, анестетиками, отварами трав, смазывание противовирусными препаратами. При среднетяжелой форме герпетического стоматита у детей для очищения поверхности слизистой от некротических масс используются растворы протеолитических ферментов (трипсина, химотрипсина).

В период эпителизации эрозий применяют кератопластические средства (витамины А, Е, масло шиповника и облепихи). Физиолечение при герпетическом стоматите у детей назначают с первых дней заболевания (УФО, инфракрасное

облучение). При рецидивирующем герпетическом стоматите у детей показаны курсы общеукрепляющих средств (витаминов С, В12, рыбьего жира), высококалорийная диета.

Прогноз и профилактика герпетического стоматита у детей

Герпетический стоматит у детей в большинстве случаев заканчивается клиническим выздоровлением через 10-14 дней. В тяжелых случаях существует риск осложнений в виде герпетического кератоконъюнктивита, герпетического энцефалита, генерализации инфекции.

Предотвратить контакт детей с герпесвирусной инфекцией невозможно, т.к. носительство ВПГ среди взрослого населения составляет 90 %. Профилактика герпетического стоматита может включать изоляцию больного ребенка от здоровых детей, ограничение контактов со взрослыми в активной фазе инфекции, соблюдение правил личной гигиены, закаливание, занятия физкультурой.

References:

1. Цитомегаловирусная инфекция у детей/ С.С. Кочкина, Е.П. Ситникова// Детские инфекции. — 2016.
2. Клинические рекомендации (протокол лечения) оказания медицинской помощи детям больным цитомегаловирусной инфекцией. — 2015.
3. Цитомегаловирусная инфекция у детей. Клинический протокол МЗ РК. — 2013.
4. Детские инфекционные болезни/ Л.Г. Кузьменко, Д.Ю. Овсянников, Н.М. Киселева. — 2009.
5. Sharipova Gulnihol Idiyevna. DISCUSSION OF RESULTS OF PERSONAL STUDIES IN THE USE OF MIL THERAPY IN THE TREATMENT OF TRAUMA TO THE ORAL MUCOSA// European Journal of Molecular medicine volume 2, No.2, March 2022 Published by ejournals PVT LTDDOI prefix: 10.52325 Issued Bimonthly Requirements for the authors.
6. Muratovich, M. R., & Abdurahmonovich, Q. A. (2021). Children's and Girls' Community Learning and Raising Their Children's Community. *Academicia Globe*, 2(10), 92-98.
7. Sharipova Gulnihol Idiyevna. THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF MAGNETIC- INFRARED-LASER THERAPY IN TRAUMATIC INJURIES OF ORAL TISSUES IN PRESCHOOL CHILDREN//Academic leadership. ISSN 1533-7812 Vol:21 Issue 1